

MARINA

Música del Mtro. Arleta

JORGE.—Costas las de levante
playas las de Lloret
dichosos los ojos
que os vuelven a ver.
No es verdad, que con la ausencia
el amor se estingue oculto,
si en el alma vive oculto
con la ausencia crece más; (bis)
Es un fuego que no mengua
la distancia más remota
si un fanal que el mar azota
sin matar su luz jamás; (bis)
Pascual; Amigos míos;
Marina, donde está.
Al ver en la inmensa
llanura del mar (bis)
Las aves marinas con rumbo
hacia acá.
Siguiendo evidioso vuelo
fugaz:
Suspiros del alma, mandaba
a mi hogar.

MARINA

(Brindis)

CORO.—A beber a beber y apurar
las copas del licor,
que el vino hará olvidar
las penas del amor.

JORGE.—Bien sabes tu, que yo tenía
la vida enferma, de tanto amar;

Y desde el fondo del alma mía
mi amor gritaba. ¡Matar! ¡matar!

De hoy más beber
quiero cantar

ni tengo lágrimas
ni quiero amar.

En las alas del deseo

mi ilusión la ví flotar

la dibuja el çabrilleo

de la luna sobre el mar. (bis)

Yo percibo a donde quiera

de sus pasos el rubor,

de mi extraña borrachera

y yo la siento, yo la siento en derredor.

Doña Francisquita

Mtro. Vives

Por el humo se sabe, donde está el fuego
del humo del cariño nacen los celos.
Son mosquitos que vuelan junto al que duerme
y... zumbando le obligan a que despierte.
¡Ay! Si yo lograra, de verdad para siempre
dormir el alma (bis)
y en la celdilla del amor aquel...
borrar el vértigo de aquella mujer...
*Por una puerta, del alma va saliendo
la imagen muerta.
Por otra puerta llama, la imagen que
podría, curarme el alma.
Se entra por los ojos, a veces sueño
que yo la adoro.
¡Cariño de mi alma, recién nacido
la llama extingue. ¡Ay!
De aquel cariño... vana ilusión.
En amores no vale matar la llama
en las cenizas muertas queda una brasa.
El amor se aletarga con los desdenes
y parece dormida, pero no duerme.
¡Ay! Si yo lograra: etc. etc.

Alsaciana

Mtro. Guerrero

Capitán, capitán que vais a combatir
 sin el bendito amor, que sería de ti:
 Amor bello ideal, encantadora luz
 fantástica ilusión de eterna juventud.
 Yo se morir por tí, por tí yo se matar
 porque eres tu mi amor, el más bello ideal ¡Ah
 Mujer dulce beldad encantadora luz
 fantástica ilusión de eterna juventud
 ¡Capitán! Capitán po favor;
 Capitán muy galán capitán;
 Tu amor me hace soñar
 las niebes de un edén
 en el quiero vivir,
 y en el pongó mi fé.
 Eres Alsaciana tu la bella flor
 Eres Alsaciana tu dulce candor
 Mereces ser reina, reina de amor
 la que en el fuego del mirar, lleva
 la luz de la pasión.
 Por el amor, a ser rey llega el pastor
 por el amor, es esclavo el gran señor
 por tí mujer, mil locuras voy hacer
 que tu serás, la que por tu beldad reinarás.
